

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятлова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоолим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК:616.831-002

Гулямова Дурдона Насриддиновна
 Центр развития профессиональной
 квалификации медицинских работников
Турсунова Олима Турдиевна
 Детский многопрофильный медицинский
 центр Кашкадарьинской области

ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143426>

АННОТАЦИЯ

Частота и нозологическое многообразие аутоиммунных заболеваний нервной системы возрастает ежегодно, однако точная их распространённость остаётся неизвестной. Это связано с клиническим полиморфизмом, сложностью лабораторной диагностики и недостаточной осведомлённостью врачей различных специальностей о данной патологии. Основой заболевания является выработка антинейрональных антител вследствие неопластического или инфекционного процесса, причём у детей чаще встречаются параинфекционные заболевания. В статье описан клинический случай энцефалита Расмуссена у 8-летнего ребёнка. Начало заболевания, развившегося после перенесённой респираторной инфекции, сопровождалось фокальными приступами и пирамидным синдромом.

Ключевые слова: аутоиммунный энцефалит Расмуссена, эпилепсия, дети, МРТ.

Гулямова Дурдона Насриддиновна

Тиббиёт ходимларининг касбий
 малакасини ривожлангириш маркази

Турсунова Олима Турдиевна

Қашқадарё вилояти болалар кўп тармокли
 тиббиёт маркази неврология бўлими бошлиғи

БОЛАЛИК ДАВРИДАГИ ЗЎРАЙИБ БОРУВЧИ РАСМУССЕН ЭНЦЕФАЛИТИ: КЛИНИК ЖИХАТЛАРИ ВА ДАВОГА ЁНДАШУВ

АННОТАЦИЯ

Йилдан йилга асаб тизими аутоиммун касалликларининг частотаси ва нозологик хилма-хиллиги ошиб бормоқда, аммо уларнинг тарқалиши номаълумлигича қолмоқда. Бу клиник, лаборатория диагностикасининг мураккаблиги ва турли мутахассисликдаги шифокорлар орасида ушбу патология ҳақида хабардорликнинг йўқлиги билан боғлиқдир. Касалликнинг асосида неопластик ёки юқумли жараён туфайли антинейронал антителаларнинг ишлаб чиқиши ётади. Болалик давридаги аутоиммун ҳолатларнинг патогенизида кўпроқ параинфекцион жараён рол ўйнайди. Мақолада 8 ёшли болада Расмуссен энцефалитининг клиник ҳолати тасвирланган. Энцефалит ўткир респиратор вирусли инфекциясидан кейин ривожланган, касалликнинг бошланиши фокал хуружлар ва ҳаракат тизими зарарланиш белгилари.

Калит сўзлар: Расмуссен аутоиммун энцефалити, эпилепсия, болалар, МРТ.

Gulyamova Durdona Nasriddinovna

The Center for the Development of professional
 qualifications of medical workers

Tursunova Olima Turdievna

Children's Multidisciplinary Medical
 Center of Kashkadarya region

RASMUSSEN'S PROGRESSIVE FOCAL ENCEPHALITIS IN CHILDHOOD: CLINICAL ASPECTS AND APPROACHES TO THERAPY

ANNOTATION

The frequency and nosological diversity of autoimmune diseases of the nervous system increases annually, but their exact prevalence remains unknown. This is due to clinical polymorphism, the complexity of laboratory diagnostics, and the lack of awareness of this pathology among doctors of various specialties. The basis of the disease is the production of antineuronal antibodies due to a neoplastic or infectious process, and

parainfectious diseases are more common in children. The article describes a clinical case of Rasmussen's encephalitis in an 8-year-old child. The onset of the disease, which developed after a respiratory infection, was accompanied by focal seizures and pyramidal syndrome.

Keywords: Rasmussen's autoimmune encephalitis, epilepsy, children, MRI.

В последние годы возрос интерес к аутоиммунным заболеваниям нервной системы, что связано с существенным ростом числа зарегистрированных случаев. Это обусловлено развитием лабораторных и инструментальных методов диагностики. Согласно исследованиям Dubey D. и соавторов, опубликованным в 2018 году, частота аутоиммунных энцефалитов (АиЭ) в США составляет 13,7 случая на 100 тысяч населения, что почти равно частоте вирусных энцефалитов, равной 11,6 случая на 100 тысяч. На текущий момент выявлено более 50 нейрональных антигенов, антитела к которым способны вызывать воспалительные процессы в центральной нервной системе. Аутоиммунные заболевания отличаются сложным патогенезом и разнообразными клиническими проявлениями, что подтверждает их системный характер. Исследование аутоиммунных заболеваний нервной системы занимает центральное место в современной нейроиммунологии.

Аутоиммунный энцефалит (АиЭ) является одним из наиболее ярких клинических проявлений патологического иммунного ответа на центральную нервную систему (ЦНС). В последние годы существенно изменились подходы к пониманию механизмов развития, диагностики и лечения энцефалитов неясной этиологии. Уникальное сочетание экзогенных факторов (например, герпесвирусные инфекции и психоэмоциональный стресс) и эндогенных факторов (таких как характеристики кишечной микробиоты и онкологические заболевания) запускает специфический аутоиммунный процесс в нейропиле. Этот процесс происходит на клеточном, синаптическом и субсинаптическом уровнях, вызывая диффузную дезинтеграцию нервных импульсов в корково-подкорковых структурах центральной нервной системы.

Одной из болезней, развивающихся в детском возрасте, является энцефалит Расмуссена, который характеризуется хроническим течением и обычно поражает одно полушарие головного мозга. В 1958 году Теодор Расмуссен и его коллеги из Монреальского неврологического института описали трёх пациентов, страдающих от «фокальных приступов вследствие хронического локализованного энцефалита». С конца 1980-х годов это заболевание стало известно как «энцефалит Расмуссена» или «синдром Расмуссена».

Энцефалит Расмуссена – редкое воспалительное заболевание мозга, характеризующееся устойчивой эпилепсией, односторонним прогрессирующим моторным дефицитом и контралатеральной атрофией одного полушария мозга. Проявляется частыми эпилептическими приступами, прогрессирующей потерей моторных навыков и речи, гемипарезом, деменцией и ухудшением психического состояния.

Согласно мнению большинства исследователей, начало заболевания происходит у практически здоровых детей в возрасте от 14 месяцев до 14 лет (чаще до 10 лет). В ряде случаев началу болезни предшествуют различные инфекционные заболевания.

Этиология энцефалита Расмуссена до сих пор остаётся неясной. На сегодняшний день существуют гипотезы, что в основе заболевания лежит либо вирусная инфекция, либо аутоиммунное поражение, включающее участие аутоантител и/или цитотоксических Т-лимфоцитов. Дополнительно, аутоиммунный компонент в патогенезе энцефалита Расмуссена может быть подтверждён обнаружением в сыворотке крови и ликворе больших аутоантител к глутаматным GluR2- и GluR3-рецепторам.

Клиническая картина энцефалита Расмуссена включает резистентные к лечению фокальные эпилептические приступы, часто сопровождаемые кожевниковской эпилепсией (*epilepsia partialis continua*), при которой на фоне постоянного гиперкинеза возникают генерализованные эпилептические приступы с потерей сознания. Также заболевание характеризуется прогрессирующим односторонним двигательным дефектом (гемипарез), нарушением речи (при поражении доминантного полушария) и слабоумием.

Эпилепсия Кожевникова (*Epilepsia partialis continua*) представляет собой судорожный синдром, характеризующийся фокальными миоклоническими гиперкинезами и фокальными моторными припадками, которые могут переходить во вторично генерализованные судорожные приступы и сопровождаться очаговыми неврологическими симптомами. Впервые этот синдром был описан профессором А.Я. Кожевниковым в 1894 году, который предложил термин «*Epilepsia corticalis sive partialis continua*». Позже это состояние стало известно как «Эпилепсия Кожевникова» и было признано самостоятельной нозологической формой, введённой в Международную классификацию эпилепсии, эпилептических синдромов и схожих заболеваний в 1989 году.

До настоящего времени лабораторные исследования не предоставили достоверных данных для подтверждения диагноза энцефалита Расмуссена. К сожалению, антитела GluR3 в сыворотке крови не различаются при энцефалите Расмуссена и невоспалительной эпилепсии. Тем не менее, наличие или отсутствие антител GluR3 не определяет специфические особенности патогенеза у пациента. Таким образом, этот показатель не может быть использован для выбора или исключения специфического лечения.

Согласно некоторым литературным данным, в исследовании цереброспинальной жидкости при энцефалите Расмуссена в 50% случаев количество клеток и уровень белка остаются в пределах нормы. В остальных случаях отмечается увеличение количества клеток (16–70 кл/мкл, преимущественно лимфоциты) и/или повышенное содержание белка (50–100 мг/дл).

Таким образом, стандартные тесты цереброспинальной жидкости недостаточны для исключения или подтверждения энцефалита Расмуссена. Серологические тесты цереброспинальной жидкости обычно используются для исключения инфицирования центральной нервной системы известными нейротропными агентами.

Энцефалит Расмуссена диагностируется при наличии всех обязательных критериев и двух из трех дополнительных [1,4]. К обязательным критериям относят:

- 1) клинические: фокальные приступы (с кожевниковской эпилепсией или без нее) и односторонний корковый дефицит;
- 2) электроэнцефалографические: односторонняя медленная активность с эпилептиформной активностью или без таковой и одностороннее начало приступов;
- 3) магнитно-резонансные томографические: односторонняя фокальная корковая атрофия в сочетании как минимум с одним из признаков – гиперинтенсивный сигнал от серого или белого вещества в T2/FLAIR режимах или гиперинтенсивный сигнал/атрофия головки хвостатого ядра с ипсилатеральной стороны.

Приводим описание клинического наблюдения.

Клинический случай -1 (мальчик 8 лет).

Жалобы: На судороги, отсутствие речи, отставание в развитии, нарушение движений в левых конечностях.

Анамнез: Ребенок от 2-й беременности. Роды 2. Беременность протекала на фоне анемии, токсикоза. Ребенок рос и развивался по возрасту до 5,5 лет. Наследственность не отягощена. Впервые в 2017 г на фоне высокой температуры отмечались фокальные приступы в виде эпилептического статуса, в связи с чем ребенок был госпитализирован в НИИ педиатрии в отделение детской неврологии. При поступлении в неврологическом статусе: со стороны ЧМН справа полу птоз, левосторонний гемипарез.

Консультация нейрохирурга: ОНМК, субарахноидальное кровоизлияние?

После обследований был поставлен диагноз: «Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу с альтернирующим синдромом Вебера».

Рисунок-1

МСКТ от 2017 г - картина полостного образования височно-теменной области справа характерна для абсцесса, осложненного менингоэнцефалитом, вызывающим смещение срединных структур мозга и осложненный острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейнах передней, средней мозговых артерий справа и центральных ветвей правой задней мозговой артерии.

В апреле 2018 года ребёнок был консультирован сотрудниками кафедры «Детской неврологии». Во время осмотра отмечалось тоническое напряжение в левых конечностях, подергивания левых конечностей продолжительностью до 1 минуты без потери сознания. Левосторонний гемипарез, дистоническая установка пальцев левой кисти, гиперкинезы и миоклонус в левой руке и менее выраженные в левой ноге, усиливающиеся при целенаправленных движениях. Перестал самостоятельно ходить.

Со слов матери у ребёнка появились эпизодические проблемы с речью: затруднения в подборе слов, возникающие на фоне волнения. Ребёнку было рекомендовано анализ крови на Вирус Герпеса, цитомегаловирус, повторное МРТ.

Лабораторно-инструментальные данные:

Общий анализ крови, мочи, биохимические анализы крови – без изменений.

Результаты исследований крови ИФА(иммуноферментный анализ):

Anti-CMV-LgG - 0,704 положительный, Anti-HSV 1-LgG -0,087 отрицательный

Осмотр окулиста- передний отдел не изменен, среды прозрачные. Глазное дно диска зрительного нерва розовые, контуры четкие. Сосуды сетчатки не изменены.

Рисунок -2

МРТ от 19.04. 2018 г- признаки рубцово-атрофических изменений правого полушария головного мозга(следствие воспаления ?) (Рисунок -2)

ЭЭГ: очаг эпилептиформной активности в виде острая-медленная волна из лобно-височных отделов. Межполушарная асимметрия. (Рисунок -3)

Через 6 месяцев ребёнок начал самостоятельно ходить, речь не восстановилась. Приступы 2-3 раза в день. Сделано повторное МРТ:

Рисунок -3

МРТ-выявило прогрессирование патологических изменений в правой гемисфере и демонстрировало отрицательную динамику в сравнении с предыдущими исследованиями от апреля 2018 г. (Рисунок -4)

На основании проведённых обследований был установлен диагноз «Энцефалит Расмуссена. Рефрактерный статус парциальных моторных приступов».

Рекомендована терапия: Финлепсин 400мг в сутки, Топамакс 200 мг/сутки, Преднизолон 2мг/кг в сутки (пероральный прием), иммуноглобулин человеческий (Октагам) 0,4г/кг 1 раз в месяц.

Клинический случай-2 (мальчик 10 лет).

Жалобы на судороги. Из анамнеза ребёнок болеет с 6 летнего возраста. Заболевание дебютировало в начале мая 2020года. Мама

связывает начало заболевания с травмой. Со слов матери через 6 месяцев, после черепно-мозговой травмы головного мозга впервые возникли судороги в правых конечностях. Приступы повторяются каждые 6 месяцев. Но последние месяцы приступы участились, каждый день по 2-3 раза. Приступы фокального характера при бодрствования. Ребёнок принимает Депакин 600мг\сутки, Кеппра 500мг\сутки.

Неврологический статус: в сознании, на вопросы отвечает. Со стороны Ч.М.Н.- центральный парез VII, XII справа. В двигательной сфере правосторонний гемипарез и торсионная дистония. Интеллектуальное развитие не соответствует возрасту ребёнка.

Рисунок -4

МРТ-признаки участка энцефаломалиции и глиоза слева в проекции головки хвостатого ядра и скорлупы с вторичным

расширением и подтягиванием стенки переднего рога левого бокового желудочка.

ЭЭГ- регистрируется очаговая эпилептиформная активность в виде билатерально-синхронных комплексов острая-медленная волна в лобных отведениях слева.

На основании клиники и нейровизуализационных методов исследования ребёнку был поставлен диагноз: Аутоиммунный энцефалит, возможно энцефалит Расмуссена. Эпилепсия структурного генеза с фокальными приступами.

Представленные случаи прогрессирующего очагового энцефалита Расмуссена демонстрируют типичное начало заболевания детского возраста. Одной из ключевых особенностей энцефалита Расмуссена является абсолютная устойчивость к терапии антиэпилептическими препаратами, что подтверждается и в данных клинических случаев. Несмотря на отсутствие изменений по данным неврологического статуса и МРТ, делать вывод о стабилизации заболевания некорректно из-за нарастающей

частоты приступов и эпизодов эпилептического статуса, а также сравнительно короткого периода между обследованиями.

На данный момент отсутствуют общепризнанные стандарты консервативной терапии энцефалита Расмуссена. Единственным радикальным методом лечения, способным остановить прогрессирование заболевания, является гемисферэктомия. Быстрые достижения в области иммунологии и генетики, вероятно, позволят в ближайшем будущем разработать патогенетически обоснованные и более эффективные методы лечения этого редкого и тяжёлого эпилептического синдрома.

Вклад авторов

Д.Н.Гулямова принимала активное участие в лечении пациента, подготовки материалов и описании клинического наблюдения. Все авторы одобрили окончательную версию публикации.

Литература

- 1.Алиханов А.А. Эпилептогенные воспалительные очаги. Визуализация эпилептогенных поражений мозга у детей. М.: Издательский дом «Видар-М», 2009. С. 219–234.
- 2.Горелик Е.Ю., Скрипченко Н.В., Лапин С.В. Аутоиммунный энцефалит, ассоциированный с антителами к глутаматдекарбоксилазе, в педиатрической практике. Практическая Медицина, Том 18, № 3. 2020
- 3.Котов А.С., Елисеев Ю.В., Эпилептический статус у пациентки с энцефалитом Расмуссена . Альманах клинической медицины. 2016 Март; 44 (3): 363–368
- 4.Котов А.С., Мухин К.Ю., Миронов М.Б. Энцефалит Кожевникова–Расмуссена. Описание клинического случая.Русский журнал детской неврологии. Том 8-9. № 4 2013, №1, 2014
- 5.Мухин К.Ю., Кваскова Н.Е., Миронов М.Б., Глухова Л.Ю. и др. Кожевниковская эпилепсия при клещевом русском весенне-летнем энцефалите // Детская больница. – 2011. – № 2. – С. 30–34.
6. «Autoimmune encephalitis History & current knowledge» Finn E. Sommer, M.D., D.Sc. (Med.), copyright ©. Department of Autoimmunology and Biomarkers, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark.Short compendium Version 5.8, April 2016
7. Полонский Е.Л., Скулябин Д.И., Лапин С.В. Полиморфизм аутоиммунного энцефалита. «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия, Том 13 № 2 2019стр 79-91

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000